

IMPACTOS DA MICROGERAÇÃO DISTRIBUÍDA EM CIRCUITOS SECUNDÁRIOS DE DISTRIBUIÇÃO: ESTUDO DE CASO VIA OPENDSS

Yan A. Invernizzi
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0009-0008-8637-9504

Pedro Henrique A. Barra
Faculdade de Engenharia Elétrica
Universidade Federal de Uberlândia
Uberlândia, Brazil
ORCID: 0000-0003-4347-4524

Resumo - No Brasil, com o aumento repentino de temperaturas e diversas ondas de calor assolando o país, o aumento do consumo energético tende a crescer a cada ano que se passa influenciando diretamente no valor das contas energéticas debitadas pelos consumidores a cada final de mês. Logo, para esse valor debitado não se tornar exageradamente alto conforme o passar dos anos, uma das alternativas para o consumidor residencial e empresas é a alocação de geradores fotovoltaicos, meio cujo qual se beneficia do índice de radiação solar, substancialmente elevado no território nacional, para produzir mais energia e automaticamente reduzir custos com energia. Nesse contexto, o objetivo desse trabalho é mostrar alguns dos impactos que a microgeração distribuída pode trazer ao sistema através de simulações de uma rede real utilizando o software OpenDSS.

Palavras-Chave - Geradores fotovoltaicos, Fluxo reverso, OpenDSS, Perdas energéticas, Brasil.

IMPACTS OF DISTRIBUTED MICROGENERATION ON SECONDARY DISTRIBUTION CIRCUITS: CASE STUDY WITH OPENDSS

In Brazil, the sudden increase in temperatures and various heatwaves have led to a rise in energy consumption, directly affecting the value of electricity bills for consumers each month. To prevent this amount from becoming excessively high over the years, one of the alternatives for residential and commercial consumers is the allocation of photovoltaic generators, which benefit from the high solar radiation levels in the country to produce more energy and reduce electricity costs. In this context, the objective of this work is to show some of the impacts that distributed microgeneration can bring to the system through simulations of a real network using the OpenDSS software.

Keywords - Photovoltaic generators, Reverse flow, OpenDSS, Energy losses, Brazil.

I. INTRODUÇÃO

A geração para consumo próprio através de geradores fotovoltaicos vem sendo um dos grandes destaques em termos

de crescimento nos últimos anos e isso vem trazendo grandes impactos no país. Somente no primeiro trimestre de 2024, o Brasil já tem investido a grande marca de 8 bilhões de reais na geração de energia solar de acordo com dados da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) e ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) [1]. Isso significa mais de 200 mil novos sistemas instalados nesse período, além de 250 mil unidades consumidoras se beneficiando dos então novos sistemas.

Essa alta trouxe consigo a geração de mais de 60 mil empregos (diretos e indiretos) no Brasil no período, conseguindo assim beneficiar milhares de pessoas no âmbito econômico [1]. Não obstante, para além desses benefícios, a instalação desenfreada e desregulada de novos sistemas fotovoltaicos pode implicar em desafios quanto ao desempenho dos sistemas de distribuição. Assim sendo, esses impulsos forcem cada concessionária a buscar soluções eficazes para os problemas originados com essa integração.

Um dos problemas mais significantes para o consumidor é a sobretensão (aumento do nível de tensão) nas residências por conta do alto nível de geração de energia derivada da microgeração em muitos circuitos secundários. Isso ocorre pois, convencionalmente, o fluxo de energia antes da instalação das placas vinha somente em um sentido sendo ele da subestação ao consumidor. Vale ainda lembrar que a Lei de Kirchoff das tensões sempre é válida; isto é, a soma das tensões ao longo de um percurso fechado tem que resultar em zero. Atualmente, com a alta incidência da microgeração distribuída, a energia gerada e não consumida localmente na residência do consumidor pode retornar à concessionária/subestação, proporcionando um fluxo reverso de energia. Do fato que a Lei de Kirchoff sempre é válida e a tensão da subestação é fixa, a tensão da residência se autoajusta (aumenta). Tal fato afeta não somente a unidade “prosumidora”, mas sim todas as residências daquele circuito secundário. A depender da incidência da microgeração distribuída, esse fluxo reverso pode ocorrer não somente nos circuitos secundários, mas a nível de alimentador e subestação. Deve-se aqui pontuar que sobretensões podem ocasionar queimas de origem dielétrica em equipamentos como televisões e geladeiras [2].

Mesmo com esta problemática em destaque, o Estado de São Paulo em 2024 ultrapassou a marca de 4 GW de energia gerada por sistemas fotovoltaicos e hoje o estado já conta com mais de 419 mil sistemas implementados, além de que em todos os 645 municípios todos apresentam pelo menos um sistema de geração solar instalado [3]. Deve-se também citar que 2,1 GW dessa geração é voltada para a área residencial, sendo o restante dividido entre as áreas industriais e comerciais do estado, mostrando assim o quão aderido pelas pessoas essa nova maneira de geração de energia está.

Outro dado importante é que, segundo a EPE (Empresa de Pesquisa Energética) através do Balanço Energético Nacional (BEM) de 2024 com ano base de 2023, a geração solar teve uma geração total de 50,6 TWh (geração centralizada e MMD), crescendo 68,1% comparado com o ano anterior [4]. Ainda, sua capacidade instalada alcançou 37.843 MW, o que significa uma expansão de 54,8% em relação ao ano anterior. Esse crescimento ajuda o país a conseguir uma participação de renováveis na matriz elétrica na ordem de 89,2% [4].

Com os termos e dados explicados, o objetivo deste artigo é mostrar alguns dos impactos associados à integração de sistemas fotovoltaicos em sistemas secundários de distribuição. Para isso, um circuito secundário real associado à Energisa Tocantins (ETO) na cidade de Palmas é utilizado. Através do software OpenDSS, serão realizados fluxos de potência em modo diário para subsidiar análises e discussões acerca desse circuito secundário específico.

A sequência deste trabalho se dá como segue. A Seção II apresenta em detalhes as informações acerca do circuito secundário em destaque. A Seção III apresenta os resultados das simulações e discussões decorrentes das simulações. Por fim, a Seção IV mostra as conclusões deste trabalho.

II. CIRCUITO SECUNDÁRIO ANALISADO

Para o desenvolvimento da pesquisa foram utilizados os dados do sistema de distribuição de uma pequena área da cidade de Palmas. Trata-se de um circuito secundário de 45 kVA, como ilustra a Figura 1. O transformador de distribuição é de 13,8 kV / 380-220 V. Esse circuito conta originalmente com 10 UCs (unidades consumidoras) que possuem geração fotovoltaica, como também ilustrado na Figura 1.

Figura 1. Circuito contendo todos os tipos de cargas e em formato satélite.

A Figura 1 foi feita através do Python, com as informações dispostas na Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD) [5]. Esse circuito secundário foi modelado no OpenDSS, *software* usualmente empregado para o desenvolvimento de pesquisas e análises em sistemas de distribuição e mantido pelo EPRI (*Electric Power Research Institute*). Em grande parte do estudo, o OpenDSS foi integrado com o Python, possibilitando a realização de modelos e testes com mais dinâmica e flexibilidade, cujos resultados serão apresentados na próxima seção.

III. SIMULAÇÕES NO OPENDSS, RESULTADOS E DISCUSSÕES

A. Fluxo reverso e sobretensão nas redes.

O fluxo reverso como já explicado, é um evento acarretado pela geração de uma energia maior do que a demandada pela residência ou grupo de UCs impostas em um sistema de geradores fotovoltaicos. Essa “sobra” de energia é direcionada em caminho contrário através do transformador de distribuição, podendo alimentar circuitos secundários adjacentes ou até mesmo retornar à subestação de distribuição. Em função desse caminho em direção oposta ao convencional, dá-se o nome desse evento de “fluxo reverso”. O fluxo reverso, por si só, não implica em nenhum tipo de problema aos transformadores e/ou cargas. Não obstante, a existência de sobretensões, por sua vez, pode sim acarretar problemas de origem dielétrica para as UCs.

A Figura 2 mostra o gráfico inicial das curvas de potência no primeiro terminal (primário) do transformador de distribuição. Esse gráfico permite visualizar claramente o fluxo reverso gerado pela microgeração distribuída, sobremaneira, nos horários de maior geração. A Figura 3, por sua vez, apresenta as mesmas curvas de potência, porém em cenário hipotético considerando que não exista nenhum tipo de geração no circuito. É perceptível que, nesse caso, não há fluxo reverso (potência negativa) retornando pelo transformador de distribuição.

Figura 2. Potências ativa e reativa no transformador de distribuição evidenciando fluxo reverso no transformador.

Figura 3. Potência ativa no transformador de distribuição em cenário hipotético (sem microgeração distribuída).

Após uma explicação abrangente do fenômeno em questão, empregou-se o software OpenDSS para alocar diversos monitores em cada UCs onde os painéis fotovoltaicos (PVs) estavam conectados. Esses monitores, responsáveis por visualizar os resultados ao longo das 24 horas do dia, foram utilizados com o propósito de simular as tensões ao longo do dia, tanto sem a presença de PVs no sistema quanto com eles. Esse procedimento permitiu a comparação entre as medidas realizadas para as mesmas cargas, com e sem os PVs integrados.

Ao analisar os resultados obtidos, foi possível concluir que, embora houvesse um aumento nas tensões com a presença dos sistemas fotovoltaicos, esse aumento ocorreu em uma proporção tão insignificante que não representaria qualquer risco para o sistema ou ao consumidor. Isso pode ser explicado por diversos motivos, desde a baixa produção de excedente pelo sistema de energia solar até a dimensão do sistema em si ser consideravelmente pequeno (fato que pode sim influenciar nas análises dos fenômenos estudados). Outro motivo das elevações de tensão serem insignificativas também pode estar associadas com os comprimentos dos segmentos de baixa tensão, que nesse circuito secundário são bem contidas (comprimento total de 965 metros). Assim sendo, caso um circuito secundário apresente extensões elevadas em seus segmentos, as elevações de tensão podem se tornar um problema.

A Tabela 1 apresenta um exemplo de valores de tensão coletados para uma das 10 UCs equipadas com PV. Essa tabela mostra os valores de tensão para o cenário 1 (sem a microgeração) e cenário 2 (com a microgeração). Na Tabela 1, as escritas em vermelho destacam os horários do dia em que houve variação na tensão medida.

Tabela 1. Tensões medidas em uma das 10 UCs com PV (caso 1 sem microgeração distribuída e caso 2 com microgeração distribuída).

Simulação	VA_1	VB_1	VC_1	VA_2	VB_2	VC_2
1	213,23	215,11	216,70	213,23	215,11	216,70
2	213,78	215,37	216,92	213,78	215,37	216,92
3	214,07	215,52	217,08	214,07	215,57	217,08
4	214,40	215,78	217,25	214,40	215,78	217,25
5	214,41	215,81	217,30	214,41	215,81	217,30
6	214,53	216,00	217,53	214,76	216,09	217,58
7	214,83	216,34	217,85	215,69	216,68	218,05
8	215,46	216,79	218,24	216,72	217,29	218,54
9	215,69	216,81	218,36	217,35	217,49	218,76
0	215,56	216,65	218,35	217,49	217,45	218,82
10	215,31	216,51	218,23	217,50	217,42	218,78
11	214,66	216,12	217,88	216,94	217,07	218,47
12	214,08	215,81	217,88	216,24	216,70	218,40
13	214,22	215,94	217,89	216,12	216,71	218,35
14	214,35	216,88	217,80	215,79	216,47	218,15
15	214,60	216,00	217,90	215,42	216,33	218,09
16	214,06	215,75	217,78	214,35	215,87	217,85
17	213,70	215,61	217,73	213,70	215,61	217,73
18	212,33	214,69	216,91	212,33	214,69	216,91
19	211,03	213,82	216,19	211,03	213,82	216,19
20	210,79	213,65	215,76	210,79	213,65	215,76
21	211,47	214,15	216,12	211,47	214,15	216,12
22	211,75	214,22	216,19	211,75	214,22	216,19
23	212,33	214,56	216,35	212,33	214,56	216,35

Foram testadas todas as cargas presentes no circuito secundário e em todas elas, mesmo com a verificação de fluxo reverso, não foram observadas quaisquer transgressões de

tensão como pode ser observado na Figura 4 presente abaixo. Assim sendo, em todo o tempo, a tensão esteve dentro da faixa adequada (202 – 231 V), conforme apontado no Módulo 8 do PRODIST [6] para este nível de tensão, apresentada na Tabela 2.

Tabela 2. Níveis de tensão em regime permanente para pontos de conexão em tensão nominal igual ou inferior a 2,3 kV (220 V).

Tensão de Atendimento	Faixa de Variação [V]
Adequada	$(202 \leq TL \leq 231)$
Precária	$(191 < TL < 202$ ou $231 < TL < 233)$
Crítica	$(TL < 191$ ou $TL > 233)$

Figura 4. Tensão simulada nas 29 UCs presentes no sistema.

De forma a consubstanciar os resultados de simulação apresentados, a Figura 5 mostra medições reais de tensão realizadas no secundário do transformador de distribuição desse circuito secundário. As medições foram feitas utilizando o medidor AIW da Sigmasys, com agregação de 1 minuto. A figura em destaque apresenta os resultados de leituras que ocorreram dia 17/10/2023 (08h53min) ao dia 07/11/2023 (02h17min) – resultando em 25.381 leituras de tensão. Nessa mesma figura são destacados ainda os limites superiores e inferiores para tensão precária e crítica, como mostrado na Tabela 2. Em fato, verificou-se pelas medições que realmente esse circuito secundário de distribuição não apresenta nenhuma amostra de tensão em faixas precária ou crítica. Logo, as medições, de certa forma, validam os apontamentos feitos através dos resultados de simulação. Nesse ponto, fica ainda mais evidente que, mesmo com o fluxo reverso de potência no transformador de distribuição, o circuito secundário não apresenta valores de tensão considerado como precários ou críticos. Por conseguinte, o circuito não está exposto a problemas de qualidade de energia no tocante à tensão em regime permanente e seus indicadores (DRP e DRC).

Deve-se, por fim, fazer uma ressalva quanto aos resultados aqui indicados. O fato de este circuito secundário específico não sofrer com sobretensões durante o período da tarde e subtensões durante o período da noite, não implica que outros circuitos, até mesmo no mesmo alimentador deste primeiro, não sofram com essas problemáticas. Verifica-se, por outro lado, que cada circuito secundário é um “mundo à parte” no que tange aos aspectos de qualidade, muito em função do isolamento propiciado pelo transformador de distribuição. Em estudos subsequentes, esta mesma análise poderia ser feita com circuitos secundários notadamente já conhecidos por problemas de sobretensão devido à microgeração distribuída.

Figura 5. Medições reais de tensão no secundário do transformador de distribuição no circuito sob estudo.

B. Perdas técnicas do circuito secundário.

Ademais, para o caso inicial envolvendo 10 UCs com PVs, foi conduzida uma análise das perdas de energia durante a distribuição, utilizando-se o *EnergyMeter* do OpenDSS, implantado na primeira linha do circuito (primário do transformador). Este dispositivo permite monitorar diversos parâmetros do sistema, incluindo a energia total fornecida às UCs, a energia efetivamente consumida por elas e as perdas durante o transporte.

Após definir o *EnergyMeter* e analisar os parâmetros 1, 5 e 13, correspondentes à energia total transportada pelo circuito, à energia consumida pelas UCs e às perdas durante o transporte, foram obtidos os seguintes valores, sem nenhuma geração no sistema: 494 kWh, 488 kWh e 6 kWh. Nota-se que, ao somar os parâmetros 5 e 13 e subtrair do valor de 1, foi possível determinar a energia fornecida pelos geradores fotovoltaicos, resultando em zero devido à ausência deles nesse primeiro caso.

Posteriormente, realizando o mesmo procedimento com os 10 geradores instalados no sistema, os valores obtidos foram 249 kWh, 490 kWh e 6 kWh, respectivamente. Ao calcular a energia gerada localmente, que foi de 247 kWh, observou-se o impacto da microgeração no circuito. É relevante notar que, embora as perdas tenham se mantido estáveis com o incremento da microgeração, isso não é uma constante, podendo variar de acordo com as condições do sistema. Por exemplo, se todas as UCs com geração local conseguirem se auto abastecer com sua própria energia produzida, menos energia será transportada da subestação, reduzindo as perdas. No entanto, em situações em que as UCs com PV conseguirem se auto abastecer, mas produzirem um fluxo reverso maior ou equivalente à energia anteriormente fornecida pela subestação, as perdas podem aumentar ou permanecer inalteradas, como observado anteriormente.

Outro viés interessante dos valores fornecidos pelo medidor quando as placas foram alocadas é o fato de as UCs consumirem 490 kWh, a microgeração produzir 247 kWh e mesmo assim ocorrer a então “sobra” de energia e a consequente geração de fluxo reverso. Isso pode ser explicado tomando que todos os valores colhidos pelo medidor são valores, neste caso, saindo da subestação. Logo são os valores totais, e assim o valor de 247 kWh e a geração do fluxo reverso indica que tiveram UCs que produziram mais do que

consumiram, mas também existiram UCs dentro da rede que produziu a mesma demanda que consumiu ou necessitou de um suporte de energia proveniente da concessionária que é o caso das cargas sem geradores fotovoltaicos acoplados ou as cargas que consumiram mais do que suas placas realmente conseguiriam produzir.

No próximo tópico, para visualizar e confirmar as mudanças nas perdas integradas com as mudanças na microgeração, e para aumentar o efeito da elevação de tensão no sistema, serão adicionados 6 novos geradores fotovoltaicos em barras aleatórias do circuito, localizadas no nível de baixa tensão. Utilizando a integração entre Python e OpenDSS, será realizado um método iterativo para aumentar a capacidade de geração dessas placas com o objetivo de estudar as mudanças nos parâmetros citados anteriormente em resposta à geração de energia de uma fonte independente da concessionária.

C. Análise com o incremento de novos painéis fotovoltaicos no sistema analisado.

Para uma compreensão mais aprofundada do método desenvolvido, é crucial começar visualizando a estrutura do circuito secundário da ETO em destaque, conforme demonstrado na Figura 1. Como anteriormente destacado, nessa representação, são identificadas 10 unidades de microgeração distribuída (UGBTs), visualizadas como esferas de cor verde na Figura 1. É importante observar que, devido à proximidade em alguns pontos, pode ocorrer sobreposição de algumas dessas esferas na imagem, tornando difícil a visualização completa de todas elas.

A proposta consiste em expandir a presença da microgeração, adicionando seis novos sistemas fotovoltaicos em barramentos aleatórios do circuito secundário. Esse acréscimo permitirá a análise do comportamento do circuito com a inclusão desses novos PVs. Destaca-se que os novos geradores fotovoltaicos serão caracterizados por uma taxa de produção de energia crescente a cada iteração, possibilitando, assim, a investigação de diferentes cenários de penetração da geração e de fluxo reverso.

Os seis novos geradores incrementados no sistema são expostos a 10 iterações, as quais tem o objetivo de alterar o parâmetro *kva* e *pmpp* do elemento definido no software, parâmetros os quais determinam o quanto o sistema consegue injetar de energia no sistema. Os valores adicionados durante

as 10 iterações foram $V = \{3, 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12.0, 13.5, 15, 16.5\}$.

A seguir será novamente visualizado o gráfico referente ao fluxo de potência do transformador, como antes apresentado na Figura 2. Este possibilita ver o comportamento das potências agora considerando os incrementos na geração. Apenas as iterações 1 e 2 são apresentadas, em função da limitação de espaço.

Figura 6. Fluxo de potência no transformador na 1ª iteração com pico negativo de 32,27 kWh.

Figura 7. Fluxo de potência no transformador na 2ª iteração com pico negativo de 37,90 kWh.

Ao comparar os gráficos apresentados anteriormente, é evidente um aumento no fluxo reverso inserido no sistema. Este fenômeno pode ser interpretado como uma maior quantidade de energia sendo injetada no sistema, porém não consumida pelas cargas a que os geradores fotovoltaicos foram conectados, tais como residências e indústrias. O aumento do fluxo reverso, conforme mencionado anteriormente, pode levar a uma exacerbada ampliação dos problemas previamente discutidos. Por exemplo, o aumento da tensão em regime permanente com possibilidade de transgressão dos níveis adequados, previamente observada com apenas os PVs originais, e o acréscimo das perdas no sistema.

Inicialmente, para analisar as perdas no sistema com o aumento da quantidade de PVs e, conseqüentemente, o aumento do fluxo reverso no sistema, utilizou-se novamente o elemento *EnergyMeter* em cada iteração, utilizando a integração do OpenDSS e Python, resultando na Tabela 3. Ao analisar a Tabela 3, torna-se evidente que, à medida que há uma maior geração ou injeção de energia através da geração fotovoltaica para as cargas devidamente acopladas, a subestação necessita enviar menos energia ao longo da rede (Energia SUB), sugerindo que as perdas deveriam, teoricamente, diminuir. No entanto, conforme observado na tabela, quanto maior a geração de energia fotovoltaica sem um aumento proporcional na demanda das cargas, ou seja, sem consumo dessa energia ela tende a retornar para a subestação.

Em muitos casos, dependendo da quantidade que está retornando, isso acaba causando maiores perdas energéticas, como claramente demonstrado na Tabela 3, e uma maior tensão no sistema (um estudo que será abordado posteriormente com os novos PVs alocados no sistema).

Tabela 3. Dados totais do circuito a cada processo.

Iteração	Perdas [kWh]	Energia SUB [kWh]	Consumo [kWh]	Geração [kWh]
1	13,10	417,68	980,70	576,12
2	14,31	378,33	980,88	616,86
3	15,87	339,30	981,04	657,60
4	17,75	300,59	981,18	698,34
5	19,97	262,18	981,30	739,09
6	22,51	224,07	981,40	779,83
7	25,37	186,28	981,48	820,57
8	28,56	148,78	981,54	861,31
9	32,06	111,59	981,58	902,05
10	35,89	74,69	981,59	942,79

Esses resultados evidenciam o considerável impacto que esse fenômeno, quando não controlado adequadamente, pode exercer no panorama elétrico global. Além disso, como um ponto de interesse adicional, observa-se o notável aumento na produção de energia decorrente dos geradores fotovoltaicos em comparação com o sistema contendo apenas os PVs originais. Para calcular essa variação, utilizou-se a soma dos parâmetros 5 e 13 e a subtração do parâmetro 1, obtidos pelo medidor *EnergyMeter*, conforme mencionado na primeira parte deste documento. Isso resultou em uma produção energética de 576.12 kWh, representando um incremento de 300 kWh apenas na primeira iteração com as novas placas integradas ao sistema.

Prosseguindo para a análise das tensões após a adição das novas UGs, foi empregado novamente um monitor, tendo como referência uma das 10 UCs originais que já estavam equipadas com as UGs originais do sistema. A partir dos dados coletados por esse monitor, foi criado um *DataFrame* utilizando a biblioteca Pandas integrada ao Python. Cada coluna deste *DataFrame* corresponde aos 24 pontos de tensão máxima obtidos entre os 3 canais presentes na carga específica ou item supervisionado. Essa abordagem é aplicável tanto em cargas trifásicas, onde os três canais estão preenchidos com seus respectivos valores, quanto em cargas monofásicas e bifásicas, onde os canais não utilizados são zerados e não são considerados pela função "máximo" empregada no código. Os resultados decorrentes dessa análise são expostos na Figura 8 e na Figura 9 (zoom na parte em que as tensões estão mais elevadas). Percebe-se que em nenhum dos cenários analisados a tensão se aproximada dos limites precário e crítico para a carga analisada, análise o qual é válida para as demais cargas.

Figura 8. Tensão em regime permanente considerando os dez cenários.

Figura 9. Zoom no pico do gráfico apresentado pela figura 7, que corresponde a um valor de 219,1731V.

Por fim, as Figuras 10 e 11 mostram os gráficos de potência no transformador de distribuição para as iterações 3 e 10, evidenciando as condições de elevado fluxo reverso para esses cenários.

Figura 10. Fluxo de potência no transformador para a iteração 3.

Figura 11. Fluxo de potência no transformador para a iteração 10.

CONCLUSÕES

Este artigo apresentou análises realizadas no OpenDSS de um circuito secundário real na concessão da Energisa Tocantins (ETO) na cidade de Palmas. O artigo teve foco em análises voltadas para a questão do fluxo reverso, tensão em regime permanente e perdas. Para os estudos realizados, o

OpenDSS foi integrado com o Python, o que propiciou grande flexibilidade e dinâmica para os estudos.

O circuito secundário contava originalmente com 10 unidades de microgeração, e ao longo do estudo, essa quantidade, bem como a potência instalada dos geradores, foram incrementadas com o intuito de analisar as respostas do circuito secundário. Verificou-se que, para este circuito, mesmo com níveis mais elevados de fluxo reverso no transformador, as tensões sempre estiveram em faixa adequada. Assim sendo, nenhuma leitura de tensão foi enquadrada como precária ou crítica. Esse fato foi consubstanciado pelas medições reais para o cenário base, feitas nesse circuito de BT na ETO, onde verificou-se que, de fato, a tensão em regime permanente sempre permaneceu em faixa adequada durante a campanha de medição. Já para o caso das perdas técnicas, verificou-se que, para este circuito, estas foram crescentes em função da penetração da microgeração distribuída, fato este, também não generalizável. A sequência desta pesquisa compreende a análise de impactos da micro e minigeração considerando o alimentador de distribuição como um todo, e não apenas um de seus circuitos secundários.

REFERÊNCIAS

- [1] Canal Solar (2024). *Brasil teve R\$ 8 bilhões em investimentos no primeiro trimestre de 2024*. Acedido em 30 de setembro de 2024, em: <https://canalsolar.com.br/brasil-8-bilhoes-investimentos-primeiro-trimestre>
- [2] R. C. Dugan, M. F. McGranaghan, S. Santoso, H. W. Beaty. *Electrical Power Systems Quality*, 2nd Ed., 2002.
- [3] Canal Solar (2024). *São Paulo é o primeiro estado a ultrapassar 4 GW em GD solar*. Acedido em 30 de setembro de 2024, em: <https://canalsolar.com.br/sao-paulo-estado-ultrapassar-4-gw-gd-solar/>
- [4] Empresa de Pesquisa Energética – EPE (2024). *Balço Energético Nacional 2024*. Acedido em 30 de setembro de 2024 em: <https://www.epe.gov.br/pt/publicacoes-dados-abertos/publicacoes/balanco-energetico-nacional-2024>
- [5] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). *Base de Dados Geográfica da Distribuidora (BDGD)*. Acedido em 27 de novembro de 2024 em: <https://dadosabertos.aneel.gov.br/dataset/base-de-dados-geografica-da-distribuidora-bdgd>
- [6] Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL). *Procedimentos de Distribuição (PRODIST): Módulo 8 – Qualidade da Energia Elétrica*, 2020.